

ইজরায়েলী আগ্রাসন, গাজার প্রতিরোধ

শান্তনু দে

‘যুদ্ধবিরতি’ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি সবার মুখে শুনেছি একটাই কথা: প্রত্যেকেই বলেছেন, এই যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেয়ে আমাদের সবার জন্য মৃত্যু চের ভালো। আমরা আর তা চাই না। আমাদের কোনও মর্যাদা-সম্মান নেই, নেই কোনও গর্ব-অহঙ্কার-আত্মতৃপ্তি, আমরা খুবই সস্তা, আমরা শুধুই সফট টার্গেট। হয় এই পরিস্থিতির সত্যিই কোনও উন্নতি হোক, অথবা আমাদের মৃত্যু হোক। আমি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাধারণ মানুষ সবার সঙ্গে কথা বলেছি: প্রত্যেকেই বলেছেন একই কথা।

রাজি সৌরানি, গাজায় থাকা মানবাধিকার আইনজীবী

পাঁচ বছরে তিনবার। ডিসেম্বর ২০০৮, নভেম্বর ২০১২’র পর আবার। আরও একবার আগ্রাসন গাজায়।

বৃহত্তর ইজরায়েল প্রতিষ্ঠায় প্যালেস্তিনীয় ঐক্য সরকারকে ভাঙা যদি ইজরায়েলের আশু রাজনীতি হয়, তবে তার রণনীতি আরবদের হত্যা করা। সেই ৩০ বছর আগের লেবানন যুদ্ধের সময় থেকেই ইজরায়েলের প্রধান রণনীতি হলো আরবদের হত্যা করা। গাজায় সাম্প্রতিক স্বেচ্ছাচারী আগ্রাসনও তার ব্যতিক্রম নয়।

আজ নয়, আগ্রাসন শুরুর একমাস আগেই নেতানিয়াহ্ সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করেছিল ইজরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টি। স্পষ্ট করেই বলেছিল: ‘ইজরায়েলের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ্‌র লক্ষ্য নয়। একমাত্র লক্ষ্য হলো, প্যালেস্তিনীয় ঐক্য সরকারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা এবং শান্তি আলোচনার ব্যর্থতার দায় থেকে নিজেদের মুক্ত করা’।

শুধু প্যালেস্তিনীয় ঐক্য সরকার ভাঙাই নয়, সমস্ত প্যালেস্তিনীয় জনগণের মধ্যে যে ঐক্য বাড়ছে, তা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই এই আগ্রাসন। তাছাড়া, ‘আজকের গাজা আগ্রাসন আরও দু’ভাবে সাহায্য করছে নেতানিয়াহ্ সরকারকে। প্রথমত, দেশের ভিতরে যখন অস্থিরতা বাড়ছে, তখন নেতানিয়াহ্ সরকার নিজেদের পুনরায় সংহত করছে, যা নেতানিয়াহ্‌কে তার ক্রিমিনাল সরকারকে অটুট রাখতে সাহায্য করছে। দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্য, বৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষ, বঞ্চনার মতো সমস্ত জ্বলন্ত ইস্যু চলে গিয়েছে টেবিলের তলায়, কোনঠাসা করছে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্রের জন্য সমস্ত আন্দোলনকে’। বলেছে ইজরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টি। সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়ছে। সামরিক খাতে খরচ কমিয়ে সামাজিক খাতে বরাদ্দের দাবি উঠছে রাষ্ট্রায়। বিপুল অঙ্কের সামরিক বাজেটের জন্য ‘বাইরের হুমকি’ তৈরি জরুরী। অতএব আরও একবার গাজা।

এবং অবশ্যই ভূমধ্যসাগরে গাজা উপকূলে অপার প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার।

এই গ্যাসক্ষেত্রে মজুতের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি ঘন ফুট, যার বাজারমূল্য ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। ২০০০ সালে ব্রিটিশ গ্যাস গাজার সমুদ্রসীমায় প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কারের পর থেকেই এই বিপুল গ্যাস সম্পদ কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, কার সাথে কে চুক্তি করবে, গ্যাস কে

কিনবে, গ্যাস বিক্রির অর্থ কার হাতে থাকবে প্রভৃতি নানা অভিযুক্ত ইজরায়েলের গাজা আগ্রাসনের উপাদান হিসেবে কাজ করতে থাকে। ২০০৬, নির্বাচিত হয়ে গাজার ক্ষমতায় হামাস আসার পর ইজরায়েলের দুর্শিষ্টা আরো বেড়ে যায়। পরের বছর ইজরায়েলের সদ্য-প্রাক্তন সেনাপ্রধান মোশে ইয়ালুন গ্যাসের এই মজুত সম্পর্কে বলেন, ‘এটা খুবই পরিষ্কার, সর্বিক একটি সামরিক অভিযানের মাধ্যমে গাজার উপর থেকে হামাসের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে না পারলে সেখানে খনন কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। কারণ সেখানে কিছু করতে চাইলে হামাসের সম্মতির প্রয়োজন’। এই বিবৃতির পরের বছরই, ২০০৮, গাজায় ‘অপারেশন কাস্ট লিড’। সেদিনের সেনাপ্রধান ইয়ালুন এখন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর গলায় পুরনো সুর: ‘শীঘ্রই এই অভিযান শেষ হচ্ছে না, আগামী দিনগুলিতে হামলার তীব্রতা আরো বাড়বে। আর এতে সংগঠনটিকে (হামাস) অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে’।

সেইসঙ্গে স্থায়ী রণনীতি— ‘অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ-র লক্ষ্যই হলো প্যালেস্টিনীয়দের ঠাণ্ডা করা: মানে: সাধারণ নিরাপরাধ মানুষদের হত্যা করা। মাফিয়াদের স্লোগান এখন পরিণত হয়েছে ইজরায়েলের সরকারী নীতিতে। ইজরায়েল আসলেই মনে করে, গাজা উপত্যকায় শত শত প্যালেস্টিনীয়কে হত্যা করে লাশের পাহাড় বানাতেই প্যালেস্টিনীয়রা ঠাণ্ডা হবে। অথচ, হামাসের অন্তর্ভাগ্যের ধ্বংস করা যে অর্থহীন, তা এতদিনে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তারা যে পুনরায় অস্ত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম, তা-ও প্রমাণিত। তাছাড়া, হামাসকে ক্ষমতা থেকে নামানোও হবে অবাস্তব (এবং অবৈধ)। ইজরায়েলও তা চায় না। তারাও বিলক্ষণ জানে, হামাসের বিকল্প হতে পারে আরও ভয়াবহ। তাহলে, এই সমর অভিযানের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য শুধু একটিই থাকতে পারে: আরবদের হত্যা করা, আর তার সঙ্গে ইজরায়েলী জনগণের হর্ষধ্বনি’।

বলেছেন গিডিওন লেভি। আল জাজিরা’য় ভাষায়, ‘ইজরায়েলের সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি’। হারেৎজ পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য। নিয়মিত কলাম লেখক। জন্মসূত্রে ইহুদী। থাকেন তেল আবিবে। হারেৎজ ইজরায়েলের সবচেয়ে পুরনো ও বনেদি পত্রিকা। নামটাও হিব্রু ভাষায়: হাদাশৎ হারেৎজ (ইজরায়েলের ভূখণ্ড)। ‘দ্য পানিশমেন্ট অব গাজা’ গ্রন্থের লেখক গিডিওন লেভি হারেৎজ পত্রিকায় তাঁর জন্য নির্ধারিত কলাম ‘দি টুইলাইট জোন’-এ সম্প্রতি লিখেছেন তোলপাড় করা নিবন্ধ ‘গাজা আক্রমণে ইজরায়েলের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? আরবদের হত্যা করা’।

দুনিয়া দেখছে গণহত্যার রুদ্ধশ্বাস লাইভ।

ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক-সহ সর্বত্র মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায়। এমনকি ইজরায়েলও। বিপরীতে রয়েছে কিছু সরকারের সমর্থন অথবা নীরবতা।

গাজায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্কুলে ইজরায়েলী বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, ‘নারকীয় তাণ্ডব’ এবং ‘অন্যায়্য’। তাঁর অফিসাররা বলেছেন, ‘বিশ্বের কলঙ্ক’। কারা দাঁড়াচ্ছেন এই কলঙ্কের পাশে? রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ বরাবর ভোট দিয়েছে স্বাধীন প্যালেস্টাইনের পক্ষে। বিপরীতে ভোট দিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ। সবাই জানেন, নিরাপত্তা পরিষদে আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাপট। রাশিয়া, চীন এযাপারে বার্তা দেওয়ার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে।

বৃহত্তর ‘আন্তর্জাতিক মহল’ মানে কী? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটো। মানবাধিকার আন্দোলনের ‘আদর্শ’ সাম্রাজ্য পাওয়ার নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি, ইজরায়েলপন্থী। মার্কিন কংগ্রেসের দুই কম্পই এককাটা হয়ে ইজরায়েলের হাতে তুলে দিয়েছে ‘ব্ল্যাঙ্ক চেক’। গাজায় ইজরায়েলী যুদ্ধকে অনুমোদন করে মার্কিন কংগ্রেস এমনকি একটি প্রস্তাব পর্যন্ত পাস করেছে। যেদিন ইজরায়েল গাজায় স্থল অভিযান শুরু করে, ঠিক সেদিন। একটি বিরুদ্ধ মতও শোনা যায়নি। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ওই প্রস্তাব। এমন মারকাটারি সহমত ইরাক অথবা অন্যান্য দেশগুলিতে যুদ্ধের সময়ও দেখা যায়নি। গাজায় ইজরায়েলী হামলার স্বাধীন তদন্ত নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদে একমাত্র বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ৪৬-সদস্যের মানবাধিকার

পরিষদে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে ভোট দিয়েছে ২৯টি দেশ। আরব ও মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে যোগ দেয় চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারত। সমর্থনে ভোট দেয় লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলো। ভোটদানে বিরত ছিল ১৭টি দেশ। ব্রিটেন-সহ ভোটদানে বিরত ছিল ইউরোপের দেশগুলি। ভোটদানে বিরত ছিল জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া।

এবারে আগ্রাসনের সময়ও ইজরায়েলকে নতুন করে সমরান্ত্র সরবরাহ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বস্তুত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়া ইজরায়েল কোনও বড় আকারের সামরিক অভিযানে যেতে পারে না। সবদিক দিয়েই ইজরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। যে বিমানগুলি হামলায় ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলির জোগান দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এগুলির যন্ত্রাংশও দেয় তারা। এত লক্ষ্য পথের মাঝখানে বিমানে জ্বালানি ভরতে হয় মার্কিন তেলের ট্যাঙ্কার থেকে। একই কথা আমাদের সব সামরিক সরঞ্জাম সম্পর্কেও সত্য। আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে সবকিছুই আসে আমেরিকা থেকে। ১৯৫৬, আমেরিকার কথা না শুনে বেন-গুরিও ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মদতে আরব দেশ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ধমকে ১০০ঘন্টা না যেতেই তাকে অধিকৃত এলাকা ছেড়ে আসতে হয়। এরপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া ইজরায়েল কোনও যুদ্ধে যায়নি। ১৯৬৫-র ছ'দিনের যুদ্ধ, কিংবা '৮৩-র প্রথম লেবানন যুদ্ধ, হিজবোলাহর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধ, হামাসের বিরুদ্ধে গাজায় আগ্রাসনসহ কোনও যুদ্ধেই ইজরায়েল যেতে পারত না, যদি মার্কিন সম্মতি না পেত। এবারেও রয়েছে ব্ল্যাক চেক।

সেমিটিজম-বিরোধিতা উৎসাহ পাবে এই ধুমো তুলে প্যারিসে প্রতিবাদ আন্দোলন নিষিদ্ধ করেছে ফ্রান্স। ব্রিটেনের বিদেশমন্ত্রকের অভিযোগ বরাবরের মতো একইরকম। গাজার উপর চোখ বন্ধ রেখে জার্মানিরা বেশি ব্যস্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা নিয়ে। পূর্ব ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলি অনুসরণ করছে একই পথ। ব্যতিক্রম সুইডেন। সুইডেনের রাজা-রানী ইজরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সমাবেশে যোগ দিয়েছেন।

আরব দুনিয়ার রাস্তায় প্রবল বিক্ষোভ হলেও, সৌদির রাজা, ইজরায়েলের সুরক্ষা বলয়ে থাকা জর্ডনের রাজা এবং মিশরের জেনারেল সিসি সমর্থন করে চলেছেন গাজায় ইজরায়েলী আগ্রাসনকে। তুরস্কের এরদোগান অনেক কথা বলছেন, কিন্তু ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তাছাড়া, তুরস্ক ন্যাটোর সদস্য। এশিয়া চূপ। চীন বার্তায় সীমাবদ্ধ। ভারত ইজরায়েলের সঙ্গে মিত্রতা বাড়তে তৎপর। দক্ষিণ আফ্রিকায় ডেসমন্ড টুটুর নেতৃত্বে জোরদার হচ্ছে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বয়কট, নিষেধাজ্ঞা দাবির আন্দোলন। ইজরায়েলী রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কারের দাবিতে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এককাত্তা হয়ে সংসদে ভোট দিলেও, রাষ্ট্রপতি জুমা সেই দাবি অস্বীকার করেছেন।

গাজায় আগ্রাসনের পর ২০০৯ সালেই ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া। এবারে ইকুয়েদর, পেরু, চিলি, সালভাদোর, ব্রাজিলও ইজরায়েলী রাষ্ট্রদূতকে ব্যাগ গুছিয়ে নিতে বলেছে।

মাহমুদ আব্বাস শুরুতে চূপ এবং গাজায় যেতে অস্বীকার করলেও, এখন 'ইজরায়েলের যুদ্ধ অপরাধ' নিয়ে কথা বলছেন। তবে এখনও আব্বাস নরম। গাজায় ইজরায়েলের যুদ্ধাপরাধ নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে দ্বারস্থ হওয়ার এখনই সময়। কেন তিনি প্যালেস্তাইনের স্বীকৃতি নিয়ে লড়াই করেন, যদি সেই স্বীকৃতিকে ব্যবহারই না করতে পারেন?

ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের কাছে তিন ইজরায়েলী কিশোরকে হত্যার কারণে এই যুদ্ধ নয়।

১২ জুন, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে তিন ইজরায়েলী কিশোরকে অপহরণের দিনই যে তাদের হত্যা করে হয়, তা তখনই জানত ইজরায়েলী সরকার। অপহরণের রাতেই এক কিশোর, গিলাদ শায়ের কোনওভাবে ২-মিনিটের জন্য ফোন করতে পারে ইজরায়েলের ইমারজেন্সি ফোন নাম্বারে। ফিসফিসিয়ে সে বলে, 'ওরা আমাকে অপহরণ করেছে'। তারপরই শোনা যায় গুলির শব্দ। দু'জনের আর্তনাদ। আরও গুলির

শব্দ। কিন্তু প্রকাশ্যে একথা স্বীকার না করে, ইজরায়েলের চরম দক্ষিণপন্থী সরকার উলটে তদন্ত নিয়ে কোনওরকম প্রতিবেদন ছাঁপার উপর জারি করে একতরফা নিষেধাজ্ঞা। সেইসঙ্গে মিথ্যা বিবৃতি। দেশজুড়ে আবেগভরা প্রচার, 'ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের ছেলেদের'।

শুরু হয় ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে একতরফা সামরিক অভিযান: 'অপারেশন ব্রাদার্স কিপার'।

গেপ্তার করা হয় হামাসের ৭০০'র বেশি সদস্যকে। এক সপ্তাহের বেশি ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের দক্ষিণের পুরো এলাকা কার্যত 'সিল' করে দিয়ে চলে প্রতিটি ঘর-বাড়ি, মাঠে-সুরঙ্গে চিরুনি তল্লাশি। তল্লাশি অভিযানের সময় হত্যা করা হয় ১৬জন প্যালেস্তিনীয়কে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় দু'টি বাড়ি। একটি প্যালেস্তিনীয় কিশোরকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। পালটা প্রতিক্রিয়ার জন্য প্ররোচিত করা হয় হামাসকে। ইজরায়েলি তিন কিশোরকে অপহরণের ক'দিন আগে যে দুই প্যালেস্তিনীয় কিশোরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল, তা-ও চাপা পড়ে যায় প্রচারের আড়ালে। উলটে তৈরি করা হয় আগ্রাসনের জিগির।

প্রথমে ফেসবুকে স্টেটাস, পরে ২ জুলাই ওয়েব-ম্যাগাজিনে ইজরায়েলী সাংবাদিক নোয়াম সিজফ সবিস্তারে তথ্য-প্রমাণ সহযোগে লেখেন, 'কীভাবে মানুষকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল কিশোররা বেঁচে আছে'। পরে ১০ জুলাই, নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে প্রকাশিত জিউস ডেইলি ফরওয়ার্ড প্রতিকায় জে জে গোল্ডবার্গ লেখেন, 'কীভাবে রাজনীতি ও মিথ্যা উসকে দিয়েছে গাজায় একটি অনভিপ্রেত যুদ্ধকে'।

লক্ষ্য স্পষ্ট, এই সুযোগে সম্প্রতি গঠিত প্যালেস্তিনীয় ঐক্য সরকারকে গুড়িয়ে দেওয়া। এবং শান্তি আলোচনার ব্যর্থতার দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

সদ্য ২ জুন, শপথ নিয়েছে প্যালেস্তিনীয় ঐক্য সরকার। তার আগে ২৫এপ্রিল, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল গাজার হামাস এবং বহুদলীয় মধ্য প্যালেস্তিনিয়ান লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পি এল ও)-র বৃহত্তম শরিক ফাতাহ'র মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এক ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি। সাত বছর ধরে পৃথকভাবে প্রশাসন চালানোর পর এই প্রথম তারা সহমতের সরকার গঠনে একমত হয়। হামাস এমনকি ইজরায়েলের স্বীকৃতি এবং অহিংসার শর্তে পর্যন্ত রাজি হয়। গাজায় বৈঠক শেষে ফাতাহ ও হামাসের নেতারা একথা ঘোষণা করার সঙ্গেই জানিয়ে দেন, পি এল ও'র অধীনই এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। সেইসঙ্গেই আগামী ছ'মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই গাজা'র পাশাপাশি ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েন। আনন্দোৎসবে মেতে ওঠেন।

২০০৬সালের নির্বাচনে হামাস জিতলেও, সেই সরকারকে মেনে নিতে অস্বীকার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েলসহ পশ্চিমের দেশগুলি। তাদেরই চাপে ২০০৭সালে হামাস সরকারকে অপসারণ করেন রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে উৎখাত করা হলেও, গাজায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে হামাস। আর তখন থেকেই হামাস ও ফাতাহ'র মধ্যে বিভাজন। এরপর বিভিন্ন সময় দুই দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। ২০১১, ২০১২তে কায়রো ও দোহায় মিলিত হয়ে দুই দল চুক্তি করলেও, অধরা থেকে গিয়েছিল অমোঘ প্রত্যাশার একীকরণের স্বপ্ন। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে হামাস স্বতন্ত্রভাবে ৪০-কিলোমিটার দীর্ঘ গাজা ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, যেখানে ১৮লক্ষ প্যালেস্তিনীয় মানুষের বাস। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি আব্বাসের ফাতাহ'র প্রশাসনিক এলাকা থেকে গিয়েছে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের চৌহদ্দির মধ্যে, যেখানেও ২০লক্ষের উপর প্যালেস্তিনীয় মানুষের বাস।

অবশেষে এপ্রিলে, প্যালেস্তিনীয় মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। গাজায় এক সাংবাদিক বৈঠকে দু'দলের নেতারা বলেন, অতীতের বিভাজনের কারণে আসলে বলি হয়েছে জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য। দুইয়ের বিভাজনের কারণে দীর্ঘায়িত হয়েছে প্যালেস্তিনীয়দের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। গাজা স্ত্রিপ-কেন্দ্রিক হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ে বলেন, বিভাজনের দিন শেষ। এটা মানুষের জন্য সুসংবাদ। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি আব্বাসের ফাতাহ'র প্রতিনিধি দলের প্রধান আজ্জাম আল আহমেদ বলেন, এই চুক্তি রাজনৈতিক, সামাজিকসহ সমস্ত

ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত পার্টনারশিপের প্রশ্নে হবে প্রকৃত সূচনা। এই সম্প্রীতি চুক্তির মধ্যে দিয়ে উভয় দল রাজনৈতিক, সামাজিক ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

প্যালেস্তাইনে নতুন সরকার তৈরির ঘোষণায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন নেতানিয়াহ। ওই রাতেই পূর্বনির্ধারিত শান্তি আলোচনা বাতিল করে দেয় ইজরায়েল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলে। বিষয়করভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে, ‘না, আমরা ঐক্য সরকারকে কিছু সময় দিতে চাই। আমরা দেখব এটা কাজ করে কি না’। পরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ও জানায় তারাও ঐক্য সরকারকে কিছু সময় দিতে চায়। ‘চলো আমরা দেখি, চলো দেখি কী ঘটে’।

এই পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহ প্যালেস্তাইনের ঐক্য সরকার ভাঙতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। যখন তিন কিশোরের অপহরণের ঘটনা ঘটে, তিনি হাতে চাঁদ পেয়ে যান। তিনি পেয়ে যান আগ্রাসনের অজুহাত।

এবারে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ‘অপারেশন ব্রাদার্স কিপার’ শুরু হলেও, বরাবরই লক্ষ্য ছিল গাজা। শুরু থেকেই লক্ষ্য ছিল হামাস। অথচ, এই অপহরণ ও হত্যার ঘটনায় হামাসের জড়িয়ে থাকার ছিটেফোটা তথ্য-প্রমাণও মেলেনি। ৩ জুলাই, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ পর্যন্ত বলে, কেউ জানে না অপহরণের পিছনে কারা। এমনকি ৭ জুলাই, মার্কিন বিদেশদপ্তর পর্যন্ত বলে, ‘কারা দায়ী, সেসম্পর্কে আমাদের কাছে কোনও জোরালো তথ্যপ্রমাণ নেই’।

অথচ, পরদিন, ৮ জুলাই থেকে ‘অপারেশন প্রোটেকটিভ এজ’ নামে ব্যাপক বোমাবর্ষণ।

মাঝে হামাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনওভাবেই আলোচনা না করে একতরফা ‘যুদ্ধবিরতি’র প্রস্তাব দেয় মিশর। টনি ব্রেরার, ইজরায়েল এবং অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তার এই প্রস্তাব দেয়। কায়রো-সহ বাকিরা বিলক্ষণ জানত, হামাস এটা মেনে নেবে না। মেনে নেওয়ার কথাও নয়। এবং সেই যুক্তি দেখিয়ে গাজায় আক্রমণ তীব্র করাকে তারা বৈধতা দিতে পারবে। হামাসের সশস্ত্র শাখা ইজ আদ-দিন আল-কাসাম পাল্টা বিবৃতিতে জানায়, সংঘর্ষবিরতির ‘যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, তা আত্মসমর্পণের নামাস্তর’। হামাসের মুখপাত্র ফাউজি বারহৌম-ও জানান, মিশরের দেওয়া ‘যুদ্ধবিরতি’র প্রস্তাব কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। ‘কোনও চুক্তি ছাড়া যুদ্ধবিরতির প্রশ্নই ওঠে না, যুদ্ধের সময় আপনি গুলিগালাজ চালানো বন্ধ রাখতে পারেন না’। মিশরের উদ্যোগকে ‘তামাশা’ বলে বর্ণনা করেন হামাসের অন্যতম শীর্ষনেতা ওসামা হামদান। শুধু হামাস নয়, ইসলামি জিহাদ, মার্কসবাদী লেনিনবাদী পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পি এফ এল পি)-র মতো অনেকেই এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যদি সত্যিই কোনও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব থাকত, তবে গাজার হামাস কর্তৃপক্ষকে আস্থার মধ্যে রাখা হতো। তা রাখা হয়নি। ঘটনা হলো হামাস নেতৃত্ব এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব জানতে পারে রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে। তাছাড়া, মিশরের আল-সিসি এখনও গাজায় অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। ইজরায়েলের সঙ্গে পার্টনারশিপও জারি রেখেছে। গাজাকে না জড়িয়ে মিশর যদি ইজরায়েলের সঙ্গে একতরফা ‘যুদ্ধবিরতি’ করতে চায়, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

গাজায় সাম্প্রতিক ইজরায়েলি আগ্রাসন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে ইজরায়েলের সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্যকে। যখনই প্যালেস্তিনীয়রা সংঘর্ষের নিস্পত্তিতে পৌছতে চেয়েছে, যা এই সময় দেখা গিয়েছে প্যালেস্তিনীয় ঐক্য (ফাতাহ-হামস) সরকারের মধ্যে, তখনই ইজরায়েল আরও আগ্রাসী চেহায়ায় তাকে প্ররোচিত করতে তার সবকিছু করেছে। লক্ষ্য স্পষ্ট, ঐক্য সরকার থেকে যাতে হামাস বেরিয়ে আসে। আর হামাস বেরিয়ে গেলে ইজরায়েল অনায়াসে বলতে পারবে আমরা শুধু প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি না। কারণ তারা প্যালেস্তিনীয় জনগণের একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। তাবৎ প্যালেস্তিনীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে না।

শুধু গাজা উপকূলেই নয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি বড় তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে ইজরায়েল। লেভান্ত অববাহিকায় মিলেছে ১২২ লক্ষ ঘন ফুট গ্যাসের সঙ্গে ১৬০ কোটি ব্যারেল

তেলের সঞ্চান। যা বিস্তৃত ইজরায়েল, সিরিয়া, লেবানন, সাইপ্রাস— এবং অবশ্যই— গাজার জলসীমায়। বলা নিস্প্রয়োজন, তেল আবিব চায় এর সবকিছু। ইজরায়েল এমনিতেই জ্বালানি সঙ্কটে। সম্প্রতি দুই বিজ্ঞানী গোপন চিঠিতে সতর্ক করেন, ইজরায়েলের গ্যাস রপ্তানি এখনই বন্ধ করা উচিত। বর্তমান জ্বালানির সংস্থান ৪০ বছর আগেই ফুরিয়ে যাবে।

অন্যদিকে, টনি ব্রেয়ারের রয়েছে গাজার গ্যাস ক্ষেত্রকে ‘ডেভোলাপ’ করার মহা পরিকল্পনা। হামাস ও গাজার মানুষকে বাদ দিয়ে ব্রিটিশ গ্যাস ও প্যালেস্টিনীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি করতে চান ব্রেয়ার। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে ইয়ালুন সাত বছর আগেই বলেছিলেন সেকথা: ‘প্যালেস্টিনীয় কর্তৃপক্ষ থেকে ইজরায়েল এই গ্যাস কিনতে চাইলে সেখানে হামাস নাক গলানোর সুযোগ পাবে। এতে লাভবান হবে হামাস। আর তা না হলে তারা অস্ত্রঘাতের চেষ্টা চালাবে। এটা খুবই পরিষ্কার, সর্বিক একটি সামরিক অভিযানের মাধ্যমে গাজার উপর থেকে হামাসের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে না পারলে সেখানে খনন কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। কারণ সেখানে কিছু করতে চাইলে হামাসের সম্মতির প্রয়োজন’। শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেন, ‘প্যালেস্টিনীয়রা যদি নিজেরাই গ্যাস তুলতে শুরু করে, তবে তাদের অর্থনীতিতে আসবে বড় পরিবর্তন। আর এতে তাদের অবস্থান হবে আরো সুদৃঢ়’।

গাজায় আগ্রাসন শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হলেও আধুনিক বিশ্বে জ্বালানি নিরাপত্তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জ্বালানি, তবে জ্বালানিই সব নয়। সবকিছু মিলিয়েই টার্গেট গাজা। লক্ষ্য আরব হত্যা।

হামলার লক্ষ্যস্থল হিসেবে যে বিভিন্ন বাড়ি, এমনকি স্কুল-হাসপাতালকেও বেছে নেওয়া হচ্ছে, কোনও যুক্তিই তাকে বৈধতা দিতে পারে না। এমনকি ইজরায়েলী প্রতিরক্ষা বাহিনী সেগুলিকে হামাসের ‘কমান্ড ও কন্ট্রোল রুম’, কিংবা ‘সশ্বেলন কক্ষ’ বলে চালাতে চাইলেও না। এটা যুদ্ধাপরাধ। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, ইজরায়েলের চেয়েও নৃশংস আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের উপর এমন আক্রমণের নজির আর নেই— এ তো বিশাল একটি হাতীর সঙ্গে তুচ্ছ মাছির লড়াই— তাঁরা এমনকি কোনও উদ্বাস্তও নন। ইরাক, সিরিয়ার মানুষ তা-ও শত্রুর আক্রমণের মুখে পালাতে পারেন। কিন্তু গার্জায়, জীবনের জন্য পালানোর বিলাসিতাটুকু পর্যন্ত নেই। গাজার বাসিন্দারা যে খাঁচায় বন্দী— কোথাও পালানোর সুযোগ নেই। বলেছেন গিডিওন লেভি।

ইজরায়েলী সেনাবাহিনী কোনও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। তাদের লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষ। তারা মনে করে, আরবদের জন্ম হয় শুধু অন্যদের মারার জন্য, অথবা নিজেদের মরবার জন্য। আরবদের জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নেই, তাই ইজরায়েলী তাদের হত্যা করে।

যেমন বলেছেন অবসর নেওয়া ইজরায়েলী মেজর জেনারেল ওরেন শ্যাচর, দিয়েছেন নৃশংসতম প্রস্তাব, ‘যদি আমরা ওদের (হামাস) পরিবারকে হত্যা করতে পারি, তবে ওরা ভয় পেয়ে গুটিয়ে যাবে’। এখন নিয়মিত কলাম-লেখক শ্যারনের মতে ‘আমাদের এমন একটা অবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার পর ওরা চিনতেই না পারে ওদের গাজাকে’।

কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ইজরায়েল? গাজা কোনও ‘ভীমরুলের চাক’ নয়। হামাস কোনও সেনাবাহিনী নয়। ইজরায়েল লড়ছে, যাদের কোনও সেনাবাহিনী-ই নেই, তাদের বিরুদ্ধে। লড়ছে নিরীহ নিরাপরাধ নিজভূমে পরবাসী অসহায় মানুষদের বিরুদ্ধে।

এই ইজরায়েলী বায়ুসেনারা কাদের বিরুদ্ধে লড়ছে? তারা একটি শত্রু বিমানও তাদের দিকে উড়ে আসতে দেখেনি। দেখবে কী, প্যালেস্টাইনের কোনও বায়ুসেনা-ই নেই, নেই কোনও বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, এমনকি নেই একটি যুড়িও। এই ইজরায়েলী বায়ুসেনা কখনও কাছ থেকে দেখেনি তাদের শিকারদের সাদা চোখ, দেখেনি রক্তে লাল ছিন্নভিন্ন শরীর।

যে মাহার্ব ‘বিজয়ের ছবি’টির জন্য ইজরায়েল অপেক্ষা করছে, তা এরমধ্যেই তারা অর্জন করেছে: আরবদের হত্যা।

ওয়াশিংটন বলছে তেল আবিষ্কারের 'আত্মরক্ষার অধিকারের' কথা।

শুনে ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন, 'পরমাণু অস্ত্রধর দেশ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ তাঁর সেনাবাহিনীকে গাজা আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ক'দিনে কয়েকশ প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে বেশকিছু শিশুও রয়েছে। অথচ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি আত্মরক্ষার যুক্তি দিয়ে এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন। ডেভিডকে সমর্থন করেননি ওবামা, সমর্থন করেছেন ডেভিডের বিরুদ্ধে থাকা বিরাটাকার দৈত্য গোলিয়াথকে। প্যালেস্তিনীয়দের সামরিক ডকট্রিন আমি জানি না, তবে আমি জানি একটি রাইফেলও যদি থেকে থাকে, তবে তা দিয়ে যোদ্ধারা তাঁদের বাড়িগুলিকে বাঁচাতে জীবন দিতে প্রস্তুত, যা ইতিহাস দেখিয়েছে স্তালিনগ্রাদের নায়কোচিত যুদ্ধে'।

আর অবরুদ্ধ গাজা বলছে: 'তোমরা আমায় উৎখাত করেছ আমার ঘর, আমার জমি থেকে, তোমরা হত্যা করেছ আমার মা-বাবা, আমার ভাই-বোন, আমার শিশুদের, শুড়িয়ে দিয়েছ আমার অলিভ গাছ, অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়েছ আমায়, আমার পরিবারকে, বোমা মেরেছ ত্রাণ শিবিরে পর্যন্ত। এরপরেও আমায় শুনতে হয় দোষারোপ, আমি কেন পালটা একটি রকেট ছুড়ি?'

প্যালেস্তাইনের প্রতিরোধ

প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় গত শতকের পাঁচের দশকের গোড়ায়। ১৯৫৩, প্রতিষ্ঠিত হয় আরব ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট। আক্রান্ত প্যালেস্তাইনের উদ্বাস্ত শিবিরগুলি থেকে জন্ম নেয় এই মুভমেন্ট। প্রধানত পরিচালিত হয় ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের জেহাদ- এই স্লোগান নিয়ে।

এই সময়েই কিছু যুবক গাজায় তাঁদের অভিজ্ঞতাগুলি থেকে ভিন্নতর পাঠ নেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন মিশরের কারাগারে বন্দী। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্যালেস্তিনীয়দের একমাত্র কর্তব্য ছিল প্যালেস্তাইনের মুক্তি। আরব সরকারের উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজের দেশের স্বাধীনতা নিজেদেরই লড়াই করে নিতে হবে- এই শপথ নিয়ে ১৯৫৯ সালে ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে তাঁরা গঠন করেন ফাতাহ। আরবিতে ফাতাহ'র অর্থ হলো জয়। ডান দিক থেকে যদি ফাতাহ পড়া হয়, তাহলে এর আদ্যক্ষরগুলি যে শব্দগুলিকে বোঝাতে চেয়েছে, তা হল প্যালেস্তিনিয়ান ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট (প্যালেস্তিনীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন)। আরাফত নিজেই উদ্বাস্ত ছিলেন গাজায়, ১৯৪৮ সালে। ফাতাহ গঠনের সময় তিনি ছিলেন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনারেল ইউনিয়ন অব প্যালেস্তিনিয়ান স্টুডেন্টস (জি ইউ পি এস)-র প্রধান।

গাজায় মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা সাত ও আটের দশকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন সালহা খালাফ (আবু লিয়াদ), খলিল আল-ওয়াজির (আবু জিহাদ, যিনি ছিলেন ফাতাহর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, ১৯৮৮তে তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসে নিজের বাড়িতে ইজরায়েলী কমান্ডার গুলিতে খুন হন) এবং কামাল আদওয়ান (ইজরায়েলী কমান্ডো ইউনিটের আক্রমণে খুন হন বেইরুটে, ১৯৭৩ সালে)।

বেইরুট থেকে তখন (১৯৫৯-'৬৪) প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের পত্রিকা ফালিস্তিনোনা (আমাদের প্যালেস্তাইন)। তাতে ঘোষণা করা হয়: 'সবার (আরব দেশগুলির) কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা সবাই প্রতিরক্ষা বলয়ের মতো প্যালেস্তাইনকে ঘিরে আছেন এবং দেখছেন আমাদের সঙ্গে জায়নবাদীদের লড়াই। আমরা সবাই চাই আপনারা প্যালেস্তাইনের পাশে এসে দাঁড়ান'।

মিশর এবং সিরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টার ব্যর্থ হওয়ার পর (১৯৫৮-'৬১) থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৯৬২, সফল হয় আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলন। উপস্থিত করে নতুন মডেল।

জানুয়ারি, ১৯৬৪। কায়রোতে আরব নেতাদের বৈঠক। মিশরের অবিসংবাদী নেতা নাসেরের প্রস্তাব অনুযায়ী আরব নেতারা তৈরি করেন এক নতুন সংগঠন। পি এল ও, বা প্যালেস্তিনিয়ান লিবারেশন

অর্গানাইজেশন। প্রতিষ্ঠিত হয় ওই বছরেরই ২৮ মে, জর্ডনে। প্যালেস্তাইনের মুক্তি সংগ্রামে যে আটটি সংগঠন পি এল ও'র মধ্যে ছিল, সেগুলো হল— আল-ফাতাহ, পপুলার ফ্রন্ট অব লিবারেশন অব প্যালেস্তাইন, দ্য ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব লিবারেশন অব প্যালেস্তাইন, দ্য পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব দি প্যালেস্তাইন, দ্য প্যালেস্তাইন জেনারেল কমান্ড, (সিরিয়া সমর্থিত) আল-সাইকা, (ইরাক সমর্থিত) আরব লিবারেশন ফ্রন্ট, দ্য প্যালেস্তাইন লিবারেশন ফ্রন্ট এবং দ্য পপুলার স্ট্রাগেল ফ্রন্ট। এদের মধ্যে প্রথম ছ'টি গোষ্ঠী পি এল ও'র কার্যকরী সমিতির অন্তর্ভুক্ত। তবে সবক'টি গোষ্ঠীই ছিল প্যালেস্তাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য।

১৯৬৫'র জানুয়ারি, ফাতাহ তার প্রথম সশস্ত্র অভিযান শুরু করে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। যা আকর্ষণ করে অন্যান্য সংগঠনগুলির জঙ্গী সদস্যদের, যারা আরব ঐক্যের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৬৭'র জুনে, ছ'দিনের যুদ্ধে মিশরের পরাজয়ের পর আরব ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট নিজেদের কার্যকলাপের আদর্শগত পর্যালোচনা করে। তাঁরা স্থির করেন কেবল ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সাফল্য অর্জন করা যাবে না। সেজন্য তাঁরা আন্দোলনের মধ্যে যুক্ত করেন অর্থনৈতিক উপাদান। গঠন করেন নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী। প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন সংগঠন— আরব ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট। প্রায় একই সময়ে দামাস্কাসে প্যালেস্তিনীয় কিছু যুবক গঠন করেন প্যালেস্তাইন লিবারেশন ফ্রন্ট। আরেকটি পৃথক সংগঠন গঠিত হয়— মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্তাইন (পি এফ এল পি)। জর্জ হাবাসের নেতৃত্বাধীন এই ফ্রন্ট গ্রহণ করে আন্দোলনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক ও কূটনৈতিক কর্মসূচী। তাদের কর্মসূচীর প্রধান বিষয় ছিল, প্যালেস্তিনীয়দের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না যদি না এই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। শুধু স্বাধীন প্যালেস্তাইন নয়, তারা চায় তার বিপ্লবী রূপান্তর।

পাশাপাশি, বড় শক্তি হিসেবে উপস্থিত হয় ফাতাহ। নাসেরের সহযোগিতায় নেয় প্যালেস্তিনিয়ান লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পি এল ও)-র নিয়ন্ত্রণ। ১৯৬৯'র ফেব্রুয়ারিতে পি এল ও'র কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান হন আরাফত। পি এল ও'র দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি ছিল পি এফ এল পি। প্যালেস্তিনীয়রা ফিরে আসে আঞ্চলিক রাজনীতির বড় শক্তি হিসেবে। এবং এতে গাজা নেয় বড় ভূমিকা।

ইজরায়েলী দখলদারিতে গাজা উপত্যকায় শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ, বহু সংগঠন তাতে যোগ দেয়। ব্যতিক্রম ছিল মুসলিম ব্রাদারহুড। তারা তখন নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে সামাজিক কাজের মধ্যে।

১১ জুন, ১৯৬৭। প্রথম আক্রমণ করে দখলদারি শক্তি। মিশর ও অন্যান্য আরব দেশগুলির সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঠিক একদিন পরে। এই আক্রমণ চলে ১৯৭১ পর্যন্ত। সশস্ত্র প্রতিরোধ ভেঙে গেলে শুরু হয় রাজনৈতিক উদ্যোগ, বিশেষত ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের সঙ্গে, যা বিরল ছিল ১৯৬৭ সালের আগে। তারপর থেকেই প্যালেস্তিনীয় অভিজাতরা সমর্থন করতে শুরু করেন পি এল ও-কে। 'প্যালেস্তিনীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে' স্বীকৃতি দেয়।

একমাত্র মুসলিম ব্রাদারহুড এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। নিজস্ব সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্যালেস্তিনীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পথ নেয় তারা। শেখ আহমেদ ইয়াসিনের নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুজাম্মা আল-ইসলামি (ইসলামিক সমাজ), যা ইজরায়েলের থেকে বৈধতা পায়। কিন্তু এই 'অপেক্ষা করো এবং দেখো'র মনোভাবে প্রতিরোধের সময় আর আসে না। ফলে ব্রাদারহুডে ভাঙন ধরে। আটের দশকের গোড়ায় তৈরি হয় আরেকটি আন্দোলন— ইসলামিক জিহাদ।

১৯৭৭ থেকে মুসলিম ব্রাদারহুড তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে। প্যালেস্তাইনের বৃহৎ পৃথক ইহুদি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ভূমধ্যসাগর থেকে জর্ডন নদী পর্যন্ত এলাকা নিয়ে পৃথক প্যালেস্তাইন

রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানাতে থাকে। নিজেদেরকে তুলে ধরে পি এল ও বিকল্প শক্তি হিসেবে।

ডিসেম্বর, ১৯৮৭। ইজরায়েলের আক্রমণ ও নির্যাতন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবার পটভূমিকায় পি এল ও গ্রহণ করে প্রতিরোধ যুদ্ধের কর্মসূচী। প্রথম 'ইস্তিফাদা'। স্বভূমি উদ্ধারের জন্য গণঅভ্যুত্থান। ব্রাদার্সের রণনীতিতে দেখা যায় বড় পরিবর্তন। তারা তৈরি করে ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস)। অংশ নেয় ইস্তিফাদা আন্দোলনে। কিন্তু প্যালেস্তিনীয় অন্যান্য সংগঠনগুলির সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রন্টে অংশ নিতে তারা অস্বীকার করে।

প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে ইজরায়েলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী হামাসের রয়েছে ধর্মীয় চরিত্র। পি এল ও'র মতো নয়, যাদেরকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন বলে মনে করা হয়। হামাস বিশ্বাস করে প্যালেস্তাইন একটি প্যান-আরব ইস্যু। অন্যদিকে, পি এল ও সুনির্দিষ্ট প্যালেস্তিনীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ। হামাস প্রতিষ্ঠার আগে শেখ ইয়াসিন, ইসমাইল আবু শাহনাবদের মতো নেতারা ছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য।

অন্যদিকে, পি এল ও'র সশস্ত্র শাখা আল-আকসা (ঝড়)-র নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধ গাজা উপত্যকা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করে। ১৯৮৮, স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের কথা ঘোষণা করে পি এল ও। ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে প্রবাসে গঠিত হয় প্যালেস্তাইন সরকার। সেই সরকারের রাজধানী স্থাপিত হয় তিউনিসে। রাষ্ট্রসংঘ এই প্যালেস্তাইন সরকারকে দর্শকের মর্যাদা দেয়। ইস্তিফাদাকে ব্যবহার করে পি এল ও বাড়িয়ে নেয় তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা। তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী তালিকায় পি এল ও'র নাম। পি এল ও'র চেয়ারম্যান আরাফতকে মার্কিন সরকার ভিসা না দেওয়ায় ১৯৮৮তে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশন নিউ ইয়র্কের বদলে হয় সুইজারল্যান্ডের জেনিভায়। কারণ, সাধারণ সভায় বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আরাফত। প্যালেস্তিনীয়দের সংগ্রাম প্রবেশ করে নতুন এক পর্বে।

নতুন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে শুরু হয় প্যালেস্তাইন নিয়ে আলোচনা। ১৯৯১'র অক্টোবরে, স্পেনের মাদ্রিদে। তারপর নরওয়ের অসলো শহরে। প্রায় তিন বছর আলোচনার পর পি এল ও এবং ইজরায়েলের মধ্যে ১৯৯৩সালের ১৩সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসে স্বাক্ষরিত হয় অসলো চুক্তি। নতুন প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষের ঘাঁটি হোক গাজা, চেয়েছিলেন আরাফত, যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪সালের ১জুলাই। এই চুক্তির ভিত্তিতে ২৭বছর পর রামাল্লায় ফিরে আসেন আরাফত।

সেপ্টেম্বর, ২০০০। দ্বিতীয় ইস্তিফাদা। ইজরায়েলী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফাতাহ'র সশস্ত্র বাহিনী আল-আকসা নেয় মুখ্য ভূমিকা। কিছু ক্ষেত্রে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের পথও নেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে মুক্তি আন্দোলনের মৌলিক কার্যক্রম পরিত্যাগ করে ফাতাহ। প্যালেস্তিনীয় সমাজের উপর নিজেদের আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। সেইসঙ্গেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সর্বসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। ফাতাহ'র দায়িত্বস্বাহীন রাজনীতি পি এল ও-কে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ফাতাহ'র সবচেয়ে জঙ্গী প্রবণতা শেষ হয়ে যায় মারওয়ান বারযৌতির শ্রেণ্তারের পর। একমাত্র গাজা উপত্যকায় ফাতাহ'র সশস্ত্র শাখা এখনও সক্রিয়। এবং তারা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের নেতাদের ঘোর সমালোচক। আরাফতের ক্ষমতা ও প্রভাব কমাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষে 'প্রধানমন্ত্রীর পদ' তৈরির জন্য চাপ দেয়, তখন ওয়াশিংটনের পছন্দের লোক ছিলেন মাহমুদ আব্বাস। এরপরই নিরাপত্তার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আরাফতের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধে। শেষে ২০০৩সালে আব্বাস পদত্যাগ করেন। আরাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং মার্কিন ও ইজরায়েলী নীতি রূপায়ণের জন্য ফাতাহ'র অধিকাংশ সদস্যের কাছে আব্বাস তখন 'প্যালেস্তাইনের কারজাই'। আরাফতের মৃত্যুর পর আব্বাস নিজের ভাবমূর্তি আবার 'উজ্জ্বল' করেন। 'সবচেয়ে যোগ্য' হিসেবে প্যালেস্তাইন কর্তৃপক্ষের রাষ্ট্রপতি, ফাতাহ'র নেতা এবং পি এল ও'র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন।

এদিকে অসলো চুক্তির বিরুদ্ধে প্যালেস্তিনীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করে হামাস।

দ্বিতীয় ইস্তিফাদার সময় প্রতিরোধের অন্যান্য শক্তিগুলির সঙ্গে যোগ দেয় হামাস। সক্রিয়ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করে। ইজরায়েলের ভিতরে ঘটায় একাধিক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ।

পরে, দ্বিতীয় ইস্তিফাদার শেষে নিজেদের অবস্থান ‘মডারেট’ করতে শুরু করে হামাস। দুই-রাষ্ট্রের সমাধান সূত্র মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়, আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ বন্ধের কথা ঘোষণা করে। সেইসঙ্গেই মূল স্রোতের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। ২০০৪সালে আরাফতের মৃত্যুর পর পশ্চিমী ঘেঁষা নতুন রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস সরকারের দুর্নীতি ও আত্মসমর্পণের মনোভাব হামাসের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দেয়। হামাস নিজেকে একটি প্যালেস্তাইনী জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অসলো চুক্তির পর স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনে পি এল ও’র ব্যর্থতা মানুষকে বিকল্পের দিকে বাধ্য করে। হামাস অপেক্ষা করছিল এই আন্দোলনের জন্য। প্যালেস্তাইনে হামাসের সমর্থন ভিত ১৯৯৯সালে যেখানে ছিল ৩০শতাংশ, ২০০৬সালে তা বেড়ে হয় ৫০শতাংশ। দ্বিতীয় ইস্তিফাদার আগে হামাসের সমর্থনের মূল ভিত ছিল উদ্বাস্তু শিবিরের যুবকরা। দ্বিতীয় ইস্তিফাদার সময় এবং পরে প্যালেস্তিনীয় জনসংখ্যার একটি বড় অংশের মধ্যে তাদের সমর্থন বাড়তে থাকে।

অন্যদিকে বাড়তে থাকে ফাতাহ-হামাস দ্বন্দ্ব।

জানুয়ারি, ২০০৬। বড় ‘অপরাধ’ করেছিলেন প্যালেস্তিনীয়রা: সতর্ক নজরদারির অবাধ নির্বাচনে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন ‘ভুল পথে’— সংসদের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়েছিলেন হামাসের হাতে। মিডিয়া একসুরে বলতে শুরু করে ইজরায়েলের বিনাশে প্রত্যয়ী হামাস। অন্যদিকে, হামাস নেতারা বারংবার স্পষ্ট করে দেন তাঁরা আন্তর্জাতিক সহমতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুই রাষ্ট্রের বোঝাপড়া মেনে নিতে রাজি, ৪০বছর ধরে যাতে বাধা দিয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল। সঙ্গে সঙ্গেই প্যালেস্তিনীয়দের শাস্তি দেওয়া হয়। নির্বাচিত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে ইজরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের পিছনে এসে দাঁড়ায় ইউরোপ। প্যালেস্তাইনের জনগণের উপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ইজরায়েল নেয় নতুন করে আগ্রাসনের পরিকল্পনা। নির্বাচিত সরকারকে হটাতে দ্রুত সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল। হামাস যখন এই পরিকল্পনাকে ভেঙে দেওয়ার স্পর্ধা দেখায় তখন ইজরায়েল শুরু করে আগ্রাসন। আরও ভয়াবহ করে অবরোধ।

২০০৭সালে হামাস গাজা ভূখণ্ডের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়ম করে। এরপর ২০০৮এ, ইজরায়েল হামাসকে উৎখাত করতে গাজা আক্রমণ করে।

ইতোমধ্যে ইজরায়েল ঘোষণা করেছে: সমস্ত জেরুজালেম ও প্যালেস্তাইন-সহ লেবাননের ও সিরিয়ার একটি অংশকে যুক্ত করে ‘বৃহত্তর ইজরায়েল’ গঠন করা হবে। এবং তারপরই তারা ইজরায়েলী সীমান্ত ঘোষণা করবে। ৬৫বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও তারা সীমান্তের চূড়ান্ত রূপ দেয়নি। একে বলে ‘গ্রিন লাইন’। তাদের লক্ষ্য হলো ইউফ্রেটিস থেকে নীলনদ, লোহিত সাগরের তীর থেকে তুরস্ক সীমান্ত— এই বিস্তীর্ণ আরব এলাকা, যা এক সময় অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল তা দখলে এনে চূড়ান্ত সীমান্ত ঘোষণা করা। এটাই হলো জায়নবাদী ইজরায়েলী আধিপত্যবাদ। হামাসকে নিমূল করার নামে গাজা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কসহ সমগ্র জেরুজালেমকে দখল করতে চায়। ২০০৯সালে যুদ্ধবিরতি হলেও, ২০১২সালে ইজরায়েল আবার আক্রমণ করে। তারপর আবার এই ২০১৪-তে।

কোনও সন্দেহ নেই হামাসের বেশকিছু কাজ আপত্তিকর। আবার এও ঠিক সিরিয়া, ইরাকে আল-কায়দার দলছুট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট আর প্যালেস্তাইনের হামাসের ইসলামিক আন্দোলন এক নয়। ইসলামিক স্টেটের কেন্দ্রে আছে প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান, যাদের বর্ণবিদ্বেষ এবং শিয়া মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে অপরাধ আসলে ভাঙন ধরায় স্বৈরতন্ত্রী, উপনিবেশ-বিরোধী শোষিত মানুষের ঐক্যে। এ ধরনের আন্দোলন শেষ বিচারে স্বৈরতান্ত্রিক জমানা ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ পূরণ করে। অন্যদিকে, হামাসের আন্দোলন উঠে এসেছে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করার মধ্যে

দিয়ে। প্যালেস্তিনীয় জনগণের বৈধ অধিকার রক্ষায় জায়নবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা। আবার একইসঙ্গে এমনকিছু আরব জমানার সঙ্গে (ক’দিন আগে পর্যন্তও মিশর) যোগাযোগ রেখে চলেছে, যারা প্রতিক্রিয়াশীল, জনগণের উপর দমনপীড়ণ চালায়, দমন করতে চায় প্যালেস্তিনীয় আন্দোলনকে।

হামাসের রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। থাকাটা স্বাভাবিকও। কিন্তু, সামরিক দখলদারিতে থাকা মানুষের প্রতিরোধ করার অধিকারকেও স্বীকৃতি দেয় আন্তর্জাতিক আইন।

হামাস ঘোষণা করেছে: ইজরায়েল যদি ১৯৬৭’র পর থেকে অধিকৃত— পূর্ব জেরুজালেম-সহ ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজায় স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনকে অনুমোদন করে, তবে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিতে রাজি। মিডিয়া বলছে হামাস ‘যুদ্ধবিরতি’র প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু কেউ বলছে না এতে ‘গাজায় অবরোধ তোলার’ মতো মূল দাবিগুলি নিয়েই কোনও কথা নেই, যা আসলেই হিংসার একটি রূপ। হামাস যে দশ-দফা প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে রয়েছে ১০ বছর মেয়াদি একটি যুদ্ধবিরতি, গাজার অবরোধ প্রত্যাহার, কারাগারে আটক প্যালেস্তিনীয়দের মুক্তি, গাজার সমুদ্র ও বিমানবন্দর রাষ্ট্রসংস্থের তত্ত্বাবধানে খুলে দেওয়া প্রভৃতি। যেগুলি খুব সহজেই মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ইজরায়েল মানতে নারাজ।

তাছাড়া, সবকিছু পর হামাস তাঁদের দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকার পরিচালনার জনাদেশ পেয়েছেন তাঁরা। দুনিয়া তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা যাঁরা নির্বাচন দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরাও বলেছেন, এটি ছিল গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি নির্বাচন। তাহলে আমরা কীভাবে বলতে পারি হামাসের সঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই সন্ত্রাসবাদী!

হামাসকে একটি ‘রাজনৈতিক শক্তি’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার। আয়ারল্যান্ডের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মারি রবিনসনের সঙ্গে ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানে লেখা ‘গাজায় অবরোধ প্রত্যাহার করা উচিত’ শিরোনামে একটি নিবন্ধে তাঁরা একযোগে এই আহ্বান জানিয়েছেন।

নিবন্ধে কার্টার ও রবিনসন লিখেছেন, ‘বর্তমানে ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে ঐক্য অতীতের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী।... আমরা বিশ্বাস করি এটি সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক উন্নতি। এবং একে আমরা স্বাগত জানাই। এটি প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষকে গাজার উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। গাজা থেকে মিশর ও ইজরায়েলের অবরোধ তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আবশ্যিক।’ আর ‘প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষ এই কাজটা একা করতে পারে না। শুধুমাত্র রাফাহ নয়, সমস্ত গাজা ক্রসিং কভার করার জন্য দরকার হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্ত সহায়তা কর্মসূচী। বিপরীতে রাষ্ট্রসংস্থের নিরাপত্তা পরিষদের আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে মিশর এবং ইজরায়েল সাধারণ জনগণের রক্ষায় সহযোগিতা করবে।’

‘এই বিষয়ে প্রাথমিক লক্ষ্য হবে ইজরায়েল ও মিশরের ভূখণ্ড ব্যবহার করে এবং সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গাজার জনগণ ও পণ্যসামগ্রীর স্বাধীন চলাচলকে নিশ্চিত করা। এবং হামাস শুধুমাত্র যে একটি সামরিক শক্তি নয়, বরং একটি রাজনৈতিক শক্তিও বটে— সেই স্বীকৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেওয়া উচিত’। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে হামাসের বৈধতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে দিয়েই হামাসকে অস্ত্র নামিয়ে রাখার জন্য যথার্থ ছাড় দেওয়ার কাজ শুরু করতে পারে পশ্চিমীরা’।

প্যালেস্তাইনের এই লড়াইয়ের প্রতি আমাদের সমর্থন তাই নিঃশর্ত। কারণ, প্যালেস্তাইনের লড়াই জায়নবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সমস্ত ঔপনিবেশিক জনগণের মতো প্যালেস্তিনীয়দেরও তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে। নিজেদের নেতৃত্বকে বেছে নেওয়া, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ আন্দোলনের পথ চূড়ান্ত করার স্বাধীনতা রয়েছে।

আমাদের সমর্থন তাই নিঃশর্ত, তবে সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।